

IJODKOR
O'QITUVCHI

ТВОРЧЕСКИЙ
УЧИТЕЛЬ

CREATIVE
TEACHER

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

IJODKOR O'QITUVCHI
ILMIY-USLUBIY JURNAL

MATERIALLARI TO'PLAMI

5-APREL, 2022-YIL

17-SON

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
e LIBRARY.RU

doi digital object
identifier

Google

 CYBERLENINKA

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li

Mas'ul kotib

Xasanov Tursunali Xaydarali o'g'li

*Marg'ilon shahar 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi**Ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari***Nashrga tayyorlovchi**

Sobirov Otabek Foziljon o'g'li

Qobilova Saidaxon Muhammadjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Mu'minov Qobiljon Qudirovich

Fizika-matematika fanlari doktori professor

Sultonali Mannopov

O'zbekiston xalq artisti, professor

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari nomzodi, Dotsent

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Aslanov Xakimjon Ro'ziboyevich

FarDU, Harbiy ta'lim fakulteti Umumqo'shin tayyorgarligi sikli boshlig'i, podpolkovnik

Karimov O'lmasbek Umaraliyevich

FarDU o'qituvchisi

Solijonov Muhammadjon Zokirjon o'g'li

Qo'qon DPI, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Imomqulov Tulkin Burhonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Isakova SHoxidaxon Ikramovna

Qo'qon DPI, Filologiya fanlari nomzodi, dotsent.***Xorijiy tillar fakulteti. Fakultetlararo chet tili kafedras***

MAQSADI VA VAZIFALARI	
Uteniyazova Tillaxan Bazarbaevna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA INSONIY FAZILATLARNI SHAKILLANTIRISH</i>	73
Xojimatova Dilfuzaxon Rayimjonovna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORFOGRAFIK SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH VA UNI O'QITISH METODLARI</i>	76
Б. Суванкулов <i>ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ УСЛУБИЁТИ</i>	81
Н. Шербоева <i>МУСТАҚИЛ ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАЪЛИМНИНГ ЯНГИ НОАНЪАНАВИЙ УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА</i>	87
Abdullayeva Muhabbatxon Umidxon qizi <i>YIRIK SHAHARLARNING IJTIMOYIY EKOLOGIK MUAMMOLARI TOSHKENT SHAHAR MISOLIDA</i>	90
Jienbaev Berdax Kalbay o'g'li <i>O'ZBEKISTONDA HUQUQ MANBALARI, TARIXI VA TURLARI TO'G'RISIDA</i>	94
Shamsiyeva Nasiba Fayzullayevna, Umirzoqov Jo'rabek Umirzoq o'g'li Saidova Guljamol Komilovna, Umedova Umeda Xayrullayevna <i>SEYSMOBARDOSH QURILISH HUDUDLARDA BUNYOD ETILADIGAN BINO VA INSHOOTLARNI LOYIHALASHTIRISH SAMARADORLIGI</i>	98
Yo'ldasheva Zulfiya Sattievna <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH MASALALARI</i>	103
Ibraymova Miywagul Saparbaevna <i>TASVIRIY SAN'AT VA CHIZMACHILIK O'QITUVCHILARIDA IJODKORLIK KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISH</i>	105
Rasulova Mohigul Odiljon qizi <i>KADRLARNING YOSH XUSUSIYATINI HISOBGA OLGAN HOLDA MOTIVATSIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	108
Fayzullayeva Gulshod <i>BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI</i>	111
Axtamov.R.A, Juraqulov.A.X , Holliyev.J.F , Amrullayev.B.B <i>ISITISH TIZIMLARIDA ISSIQLIK NASOSLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	114
Галеева Эльвира Алимовна <i>РАИМ ФАРХАДИ. САМОЛЕТЫ НА ЛУГУ</i>	118
Rustamov Baxtiyor Normamatovich <i>BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI. UNING AFZALLIGI VA KAMCHILIKLARI</i>	122
Qodirov Saidqosim Po'latxon o'g'li, Yo'ldoshev Sohob Sodiq o'g'li <i>OSMOS HODISASI</i>	126

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI. UNING AFZALLIGI VA KAMCHILIKLARI**Rustamov Baxtiyor Normamatovich***«Fido-Biznes» MChJ «Avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini yaratish va loyihalash» departamenti Guruh rahbari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining qo'llanilishi, uning afzalligi va kamchiliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: bitcoin, blokcheyn, xesh funksiya, tranzaksiya, peer-to-peer, mempool, kriptovalyuta.

Elektron ma'lumotlar olamida hamma narsa tez o'zgarib turadigan, hamma narsa shaffof va anonim, eng muhimi, 100% himoyalangan dunyoni tasavvur qiling. Bu blokcheyn texnologiyasidir. 2008 yilda "blokcheyn" texnologiyasi birinchi marta "bitcoin" tizimida qo'llanilgan. Bugungi kunda blokcheyn raqamli pullarni jo'natish va qabul qilishdan tashqari ko'plab sohalarda qo'llaniladi.

"Blockchain" – bu texnologiya. bu ma'lumotlarni kriptografik shifrlar yordamida himoyalash bilan ketma-ket bloklar zanjiriga yig'ishni o'z ichiga oladi.

U qanday ishlaydi:

"Blockchain"ning soddalashtirilgan sxemasini raqamlangan elementlar ro'yxati sifatida tasavvur qiling. Misol uchun, raqamli valyutani olaylik, chunki bugungi kunda aynan unda blokcheyn texnologiyasi eng ko'p qo'llaniladi.

1. Faraz qilaylik, A foydalanuvchi bitcoin yoki boshqa raqamli valyutani B foydalanuvchiga o'tkazmoqchi.

2. Ikkala ishtirokchi tomonidan so'ralgan ma'lumotlar tugunlar bilan P2P tarmog'iga (peer-to-peer, butun dunyo bo'ylab tarqalgan tugunlardan iborat markazlashmagan tarmoq) uzatiladi. Bu holda tugun aslida Internetga ulangan kompyuterdir.

3. Tugunlar tarmog'i ma'lum algoritmlardan foydalangan holda tranzaksiyani va noma'lum (anonim) foydalanuvchi holatini tekshiradi. Tasdiqlangan tranzaksiya nafaqat kripto valyutasini, balki shartnomalarni, ma'lum bir voqea yoki narsaning yozuvlarini va unuman moliya bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ma'lumotlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

4. Barcha tranzaksiyalar tarmoqqa uzatiladi va bloklarga yig'iladi, ularning har biri oldingi blokning o'z xesh raqamiga ega. Xesh funksiyasi har qanday ma'lumotlar massivini berilgan uzunlikdagi raqamga yetkazish imkonini beradi. Oddiy xesh funksiyalari paketlarni uzatishning yaxlitligini tekshirish uchun ishlatiladi, masalan, TCP / IP protokoli.

Bizning holatimizda bo'lgani kabi, murakkab xesh funksiyalari kriptografiyada qo'llaniladi va ular uchun asosiy shartlar yakuniy natijadan boshlang'ichni hisoblashning mumkin emasligidir.

Xeshlashning murakkabligini va shunga mos ravishda ushbu kriptografik funktsiyaning oddiy buzishga qarshiligini baholaganimizda: hozirgacha hech kim buni buzolmagan va kvant kompyuteri paydo bo'lishidan oldin u muvaffaqiyat qozonishi dargumon. Xesh funksiyasi blokcheynning asosidir.

5. Blokklar yig'ildandan so'ng, ular avtomatik ravishda tarmoqning barcha ishtirokchilariga tekshirish uchun yuboriladi va agar hech qanday muammo yoki xatolik bo'lmasa, yangi blok doimiy va o'zgarishsiz qoladigan tarzda mavjud blok zanjiriga qo'shiladi. Shunday qilib, barcha oldingi operatsiyalar haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan blokklar zanjiri - blokcheyn mavjud. Bu ma'lumotlarning barchasi ochiq va ommaviydir va har bir kishi uni muammosiz ko'rishi mumkin: buning uchun tahlil qilish dasturlari yoki onlayn xizmatlar mavjud. Albatta, bularning barchasi to'liq anonimlik bilan sodir bo'ladi.

Blokcheyn texnologiyasining afzalliklari

Ommaviy blokcheynlarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Markazsizlashtirish

Blokcheyn yagona boshqaruv markazi yoki saqlash joyiga ega emas va tugunlari butun dunyoda joylashgan tarmoqning barcha ishtirokchilari funkcionallikni saqlashda bevosita ishtirok etadilar. Shunga ko'ra, bunday tarmoqning ishlashiga oid qarorlar eng demokratik tarzda qabul qilinadi va tarmoqning o'zi juda barqaror. Blokcheynni buzish juda qiyin, u senzura uchun duchor bo'lmaydi va bitta kompaniya yoki davlatni boshqarishi mumkin emas.

2. Ma'lumotlar xavfsizligi

Uning ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlarning bir necha marta takrorlanishi blokcheynga kiritilgan ma'lumotlarning xavfsizligi va o'zgarmasligini kafolatlaydi. Bundan tashqari, blokcheyn qurilmasining o'ziga xos xususiyatlari tufayli ushbu ma'lumotni o'zgartirish, tahrirlash yoki o'chirish mumkin emas. Va konsensus algoritmlaridan foydalanish blokcheynga kiritilgan barcha operatsiyalar tasdiqlanganligini ko'rsatadi.

3. Bitimlarning shaffofligi

Tarmoqning har bir a'zosi birinchi tranzaksiyaga qadar butun tranzaksiya tarixiga kirish huquqiga ega. Shuning uchun, ma'lum bir tranzaksiya ikki manzil o'rtasida o'tganligini tekshirish uchun siz faqat blokcheynda saqlangan ularning tarixiga murojaat qilishingiz kerak.

4. Yuqori tranzaksiya tezligi

Blokcheyn tarmoqlari peer-to-peer bo'lgani uchun tranzaksiyalar bevosita foydalanuvchilar o'rtasida, ularning joylashgan joyidan qat'i nazar va vositachilar ishtirokisiz amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tarmoq har doim foydalanuvchilar uchun mavjud, u cheklangan ish soatlariga ega emas va bayramlarda oflayn rejimga o'tmaydi.

5. Tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish

Blokcheyn tarmoqlari peer-to-peer bo'lganligi sababli, tranzaksiyani amalga oshirish uchun vositachilar xizmatlariga murojaat qilishning hojati yo'q. Shunday qilib, blokcheyn tufayli foydalanuvchilar tranzaksiyalarni tekshirishni soddalashtirishi, tranzaksiyalarni tekshirish vaqtini qisqartirishi, likvidlikni oshirishi va firibgarlik xavfini minimallashtirishi mumkin. Bundan tashqari, blokcheyn tarmog'i foydalanuvchilari tranzaksiyalarni tasdiqlash uchun to'lovlarni to'laydilar, bu banklar kabi an'anaviy moliya institutlariga qaraganda ancha past.

Blokcheyn texnologiyasining kamchiliklari

Biroq, bu texnologiya nomukammal va bugungi kunda blokcheynning ommaviy qabul qilinishiga to'sqinlik qiladigan kamchiliklardan xoli emas:

1. Blokcheyn hajmi

2018-yil iyun oyi o'rtalarida Bitcoin blokcheynining hajmi 171 GBni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, tarmoqni saqlab qolish uchun har bir to'liq tugun barcha blokcheyn ma'lumotlarini saqlash uchun etarli xotiraga ega bo'lishi kerak. Tarmoqdagi tranzaksiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, u qanchalik ko'p og'irlik qiladi va tezroq o'sadi. Shuni ham yodda tutish kerakki, har bir to'liq tugun birinchi navbatda butun tranzaksiya tarixini yuklab olishi kerak, bu juda ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Edvard Snouden Bitcoin blokcheyn haqida ta'kidlaganidek:

"Bu shunchaki uzoq muddatli savdo mexanizmi bilan mos kelmaydi, chunki inson o'z hayotida qilgan barcha xaridlari tarixini saqlab bo'lmaydi, shu bilan birga boshqalarga amalga oshirilgan barcha operatsiyalarga kirish huquqini beradi."

Kripto bozorida tarmoqning kapitallashuvi va ommabopligi bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan Ethereum blokcheynining o'sishi ham mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Ushbu tarmoq 2017 yil iyun oyida Bitcoin blokcheynining joriy hajmidan oshib ketdi, tarmoq foydalanuvchilaridan biri to'liq tekshirish tugunini sinxronlashtirish uchun taxminan 180 Gb xotira va tranzaksiya arxivini yuklab olish uchun bir haftadan ko'proq vaqt kerakligini ta'kidladi.

2. Maxfiylikning yo'qligi

Blokcheynda ism va familiyalar mavjud emas, lekin bu tarmoq butunlay anonim ekanligini anglatmaydi. Har bir tarmoq foydalanuvchisiga hamyon manzili beriladi va barcha tarmoq a'zolari undan qanday tranzaksiyalar amalga oshirilganligini ko'rishadi. Foydalanuvchi ushbu manzilni hech bo'lmaganda bir marta uning shaxsini ko'rsatadigan istalgan sayt yoki xizmatga, masalan, kriptovalyuta birjasiga bog'lashi bilanoq, tarmoqning istalgan a'zosi ma'lum bir shaxsning qancha puli borligini bilib olishi mumkin bo'ladi. Ular nimaga sarflangan va kimga yuborilgan. Nazariy jihatdan, bu ommaviy blokcheynlarning zaifligi jiddiy muammo bo'lgan kompaniyalar haqida gapirmasa ham, ko'p miqdordagi kriptovalyutaga ega foydalanuvchi xavfsizligini xavf ostiga qo'yishi mumkin, chunki u mijozlar, savdolar, kontragentlar va boshqalar haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilishi mumkin. .

3. Energiya sarfi

Bu kamchilik, birinchi navbatda, PoW konsensus algoritmini qo'llab-quvvatlaydigan blokcheyn tarmoqlariga xosdir. Ularda konsensus tugunlari, konchilar deb ataladi, ular kuchli kompyuter uskunalari bilan murakkab matematik muammolarni hal qilish orqali blokcheynga yangi bloklarni qo'shish uchun mas'uldirlar, buning uchun ular tarmoq kripto valyutasida mukofotlanadi. Bu jarayon qasddan resurs talab qiladi va murakkab bo'lib, har kuni konchilar tomonidan topilgan bloklar soni doimiy bo'lib qoladi.

Shunday qilib, agar bir necha yil oldin, masalan, bitkoinni qazib olish uchun uy kompyuterining kuchi yetarli bo'lsa, bugungi kunda kuchli uskunalarning yuqori narxlari va yuqori energiya iste'moli tufayli faqat konchilik bilan shug'ullanish deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Qazib olish jarayonining o'zi, iqtisodchi Aleks de Vries tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqotga ko'ra, 2018 yil oxiriga kelib, Bitcoin qazib olish sayyoramizning umumiy energiya iste'molining taxminan 0,5 foizini iste'mol qiladi.

4. Tasdiqlanmagan tranzaksiyalar va mimpullar

Kriptovalyutalarning mashhurligi ortib borayotganligi sababli, tekshirish uchun qo'shilgan tranzaksiyalar soni ham o'sib bormoqda, shuning uchun barcha operatsiyalar bir

vaqtning o'zida tasdiqlanmagani ajablanarli emas. Shu munosabat bilan mempools shakllanadi. Mempools - tarmoq konchilar tomonidan tasdiqlash kutayotgan barcha operatsiyalar majmuidi. Bitimlar qayta ishlash uchun blokga qo'shilishi uchun navbatga qo'yiladi va ularning ketma-ketligi jo'natuvchi tomonidan belgilangan komissiyaga bog'liq. Komissiya qanchalik yuqori bo'lsa, konchilar blokda rekordni tezroq o'z ichiga oladi. Natijada, to'lovlar doimiy ravishda o'sib boradi va past to'lovlar bilan operatsiyalar tasdiqlanishi uchun bir necha soat yoki hatto kunlar kutishi mumkin. Bu juda kichik o'tkazmalari uchun cryptocurrency foydalanish jarayonini murakkablashtiradi.

5. Blokcheyn miqyosidagi muammo

Bugungi kunda blokcheynning kengayishi muammosi, ehtimol kripto bozori uchun asosiy va eng ko'p muhokama qilinadigan muammodir. Avvalo, bu blok hajmi 1 MB bilan cheklangan Bitcoin tarmog'iga tegishli. Ushbu chora tarmoqni potentsial DDos hujumlaridan himoya qilishga yordam berishiga qaramay, cheklangan blok hajmi butun tarmoqning o'tkazish qobiliyatining o'sishiga sezilarli darajada to'sqinlik qiladi, bu Bitcoin kabi mashhur kriptoalyuta uchun zarurdir. Shunday qilib, Bitcoin tarmog'ida o'tkazish qobiliyati sekundiga taxminan 7 tranzaksiyani tashkil etadi, Visa to'lov tizimida esa 24 000 ta.

Texnologiyaning kamchiliklarini halokatli darajada jiddiy deb atash mumkin emas. Shuni ham yodda tutish kerakki, butun dunyo bo'ylab dasturchilar ularni yo'q qilish ustida ishlamoqda. Blockchain haqiqatan ham juda istiqbolli texnologiya va biz buni kelgusi yillarda ko'ramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Andreas M.A. "Mastering Bitcoin". 2019, O'Reilly.
2. Лоран Лелу. «Блокчейн от А до Я». 2017, Эксмо.
3. Преимущества и недостатки технологии блокчейн.
<https://magazine.decenter.org/ru/1-blokchein-i-kriptovalyuty/2-preimushestva-i-nedostatki-tekhnologii-blokchein>
4. Публичные, приватные и блокчейны с разрешением: преимущества и бизнес-решения.
<https://medium.com/qdlt/публичные-приватные-и-блокчейны-с-разрешением-преимущества-и-бизнес-решения-6554471e9a3a>
5. Преимущества и недостатки блокчейна.
<https://academy.binance.com/ru/articles/positives-and-negatives-of-blockchain>